

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Нурмуратов Анвар Яхшибаевич МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ИМКОНИЯТ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Yusuf Nurmuhammedov Shakarboyevich, Bahodir Nurmuhammedov Shakarboyevich QO‘SHRABOT TUMANIDAGI AYRIM TOPONIMLARNING ETIMOLOGIK VA SINTAKTIK TALQINI.....	12
3. Mukhayyo Fayzullaeva SYMBOLIC REPRESENTATIONS OF RELIGIOUSLY MARKED ALLUSIONS IN THE LITERARY TEXT.....	18
4. Сапарова Мохира Файзуллаевна ПЕРЕВОДЧЕСКОЕ ИСКУССТВО, В ЧАСТНОСТИ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗНАНИЙ О ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПЕРЕВОДЕ.....	24
5. Dilnoza Baxodirovna Buronova MUALLIF BADIY USLUBINI O‘RGANISHNING NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI.....	32
6. Abduraxmonova Nilufar Zaynobbiddin qizi, Raximov Xasanboy Komiljonovich O‘ZBEK TILI SENTIMENT ANALIZNING NAZARIY MASALALARI.....	36
7. Elov Botir Boltayevich, Hamroyeva Shahlo Mirjonovna, Xusainova Zilola Yuldashevna NLPNING ZAMONAVIY ALGORITMLARI VA KONSEPSIYALARI.....	42
8. Xurshida Narxodjayeva RASMIY MULOQOT MATNINING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	58
9. Ulikova Mavluda TILSHUNOSLIKDA KONSEPT TUSHUNCHASINI AKS ETTIRISHNING MILLIY-MADANIY XUSUSIYATLARI.....	63
10. Абдувалиев Махаматжон Арабович КОНЦЕПТЛАР ТАДҚИҚИДА ЛИНГВИСТИК КОНТЕКСТНИНГ ЎРНИ.....	68
11. Эргашева Зиёда Абдурасуловна КАУЗАЛЛИК ВА СУБЪЕКТИВЛИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ВОҚЕЛАНИШИ.....	74
12. Мардонова Ситора Мардоновна СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЛАГОЛОВ, ВХОДЯЩИХ В 4 КАТЕГОРИИ В ДРЕВНЕАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.....	78
13. Аманов Рахмон Аслонович, Шарипова Латифа Хакимовна БАЛОҒАТ ЁШИДАГИ ЎҚУВЧИ ҚИЗЛАРДА ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИГИ ВА ЯШИРИН ТЕМИР ТАНҚИСЛИК КАМҚОНЛИК КЛИНИКАСИ ВА ДИАГНОСТИКАСИ.....	84
14. Хамидов Лутфулло Паизуллаевич БАНК МАТНЛАРИНИНГ ТИПОЛОГИЯСИНИ ЯРАТИШ МУАММОСИ.....	88
15. Туракулова Зарина Мардонкуловна УСТАРЕВШАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ КАК ЧАСТЬ ПАССИВНОГО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА РУССКОГО ЯЗЫКА.....	92
16. Халимова Фирюза Рустамовна КОНЦЕПТ МАЙДОН ТИЗИМИ СИФАТИДА.....	97
17. Воҳидов Абдувахоб ТОЖИК ТИЛИНИНГ САМАРҚАНД ШЕВАСИДА ЙАК(БИР) СОНИ БИЛАН ҲОСИЛ ҚИЛИНГАН ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТЎҒРИСИДА.....	102
18. Азимова Сайёра Хусанбоевна ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА НА ОСНОВЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ТЕОРИИ ЯЗЫКА.....	108

19. Tair Akimov XITOIY TILIDAGI IBORA, MAQOL VA MATALLARNING QIYOSI TAHLILI.....	114
20. Maftuna Ibodullayeva Habibullayevna TEACHING INTERACTIVE WAYS OF CONDUCTING RESEARCH TO THE STUDENTS OF HIGHER EDUCATION.....	122
21. Fayzullayeva Dilnoza Ubaydullayevna INCREASING THE ACTIVITY OF STUDENTS IN EDUCATION THROUGH THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES.....	129
22. Nurislom Iskandarovich Xursanov DRAMATIK DISKURSNING SOTSIOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI.....	133

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Tair AkimovToshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti
Xitoy filologiya kafedrasi katta o'qituvchisi, PhD.**XITOIY TILIDAGI IBORA, MAQOL VA MATALLARNING QIYOSI TAHLILI** <https://doi.org/10.5281/zenodo.7680033>**ANNOTASIYA**

Maqolada xitoy tilidagi ibora, maqola va matallarni qiyosiy tahlil qilishga harakat qilindi. Badiiy adabiyotni, xalq og'zaki ijodini frazeologik birliklar, maqol va matallsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Nutqning go'zalligi, mazmunning serjiloligi, til boyligi, ko'proq barqaror iboralarda namoyon bo'ladi. Har bir so'zning ma'nosi aniq bo'lsa-da, yaxlit holatida tarjima qilishda qiyinchiliklarga duch kelamiz. Ular so'zma-so'z tarjima qilinsa, ibora, maqol va matallardan ko'zlangan ma'no chiqmay qoladi, shuning uchun lug'atlarga murojaat qilishga majburmiz. Xitoy tilidagi turg'un iboralar har xil mavzularni o'z ichiga qamrab olgan bo'lib, mehnatkashlarning halol mehnati ardoqlansa, dangasalik qilishning yomon oqibatlari qamchilanadi. Xalqning til boyligi – uning bo'yoqdor, serjilo leksikasining, iboralar qatlamining boyligi bilan o'lchanadi.

Kalit so'zlar: mehnatkashlik, dangasalik, och ko'zlik, sadoqatlik, mehribonlik, ayyorlik, axmoqlik.

Акимов ТаирPhD, Старший преподаватель кафедры китайской филологии
Ташкентского государственного университета Востоковедения**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КИТАЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК****АННОТАЦИЯ**

В данной статье проведён сравнительный анализ фразеологических словосочетаний, пословиц и поговорок на китайском языке. Художественную литературу и устное народное творчество невозможно представить без фразеологизмов, пословиц и поговорок. Красота речи, богатство языка проявляются в более устойчивых выражениях. Хотя значение каждого слова понятна, мы сталкиваемся с трудностями при его переводе в целом. Когда они переводятся дословно, из словосочетаний, пословиц и поговорок не выходит намеченный смысл, поэтому мы вынуждены обращаться к словарям. Китайские пословицы затрагивают самые разные темы, такие как почитание честного труда трудолюбивых и порицание за пагубные последствия лени. Языковое богатство народа измеряется богатством его красочного лексикона.

Ключевые слова: трудолюбие, лень, жадность, верность, доброта, хитрость, глупость.

Tair Akimov

PhD, Senior Lecturer of the Chinese Philology Department
of Tashkent State University of Oriental Studies
Akimov.t@mail.ru

COMPARATIVE ANALYSIS OF CHINESE PHRASEOLOGICAL UNITS, PROVERBS AND SAYINGS

ABSTRACT

This article provides a comparative analysis of phraseological collocations, proverbs, and sayings in the Chinese language. Literature and folklore cannot be imagined without proverbs and sayings. The beauty of speech and the wealth of language is manifested in more stable expressions. Although the meaning of each word is clear, we find it difficult to translate it as a whole. When proverbs and sayings are translated verbatim, their real meanings do not reveal, so we have to resort to dictionaries. Chinese proverbs deal with a variety of topics, such as honoring the honest work of the industrious and rebuking the pernicious effects of laziness. The nation's linguistic wealth is measured by the richness of its colorful vocabulary.

Key words: industriousness, laziness, greed, loyalty, kindness, cunning, stupidity.

Maqol va matallar – xalq og‘zaki adabiyotining muhim janrlaridan biri bo‘lib, xalqning uzoq vaqt tarixiy kurashi, madaniyati, xalq hayoti tajribalarining ixcham yakuni, shuningdek avlod-ajdotlarimizning aql-farosatining javharidir. U ixcham, jonli, falsafiy chuqur mazmun, tarbiyaviy ahamiyati kuchlik bo‘lgan ma‘lum shaklga ega turg‘unlashgan so‘z birikmalaridir. Har qanday kishi o‘z fikrning ta‘sir qilish kuchini oshirish, o‘z maqsadini to‘g‘ri, aniq o‘z joyida ifodalash uchun maqol-matallarga murojaft qiladi. Mayli og‘zaki tilda bo‘lsin, mayli yozma tilda bo‘lsin biz undan ayrila olmaymiz. Joyida qo‘lanilgan maqol-matallar tilimizga bir sehrli kuch bag‘ishlab, tilning ifodalash kuchi va badiyilgini oshiradi. Xitoy tili maqol-matallarga juda boy til bo‘lib, qadim zamonlardan boshlab, xalq orasiga keng tarqalib, sayqallanib, avloddan-avlodga o‘tib, davom etib kelmoqda. Biz xitoy tilidagi maqol-matallarni o‘rganish orqalik xan millatining urf-odatlarini, madaniyatini, mentalitetini o‘rganishimiz mumkin. Maqolada xitoycha ibora, maqol va matallarning o‘zbekcha muqobili « » ichida berildi.

Tilshunos olimlarning fikricha, inson o‘z nutqida 800ga yaqin frazeologizm, maqol, matal yoki aforizmlardan u yoki bu darajada foydalanadi.

Tilshunos olimlar, o‘qituvchilar, siyosatshunoslar, ishchilar, dehqonlar barcha kasb sohalari muloqot jaryonida istasin, istamasin iboralardan, maqol-matallardan foydalanib kelmoqda.

Maqol va matallar kishilar orasida yuzaga keladigan turli munosabatlarni qisqa, lo‘nda va ta‘sirchan qilib ifodalaydi. Tilda maqol va matallarning qanchalik ko‘p bo‘lishi o‘sha til imkoniyatlarining kengligidan dalolatdir. Tildagi iboralarni muayyan lahzada so‘zlovchi tarafidan mohirona aytiluvchi fikr, deyish mumkin.

Bu maqolada xitoy tilidagi “yurak” somasi bilan keladigan maqollarda ilohiyatga bog‘liq tomonlari ham o‘rganildi.

汉语大词典 hànyǔ dà cídiǎn («Xitoy tili katta lug‘ati»)da, 心 xīn «yurak»ning 13 ta ma‘nosi borligi qayd etilgan: (1) yurak; (2) odam va hayvonlarning qon aylantirish organi; (3) xarakter; (4) fikrlash organi; (5) fikr, g‘oya, his-tuyg‘u; (6) o‘ylamoq, rejalashtirmoq; (7) g‘amxo‘rliq qilmoq; (8) daraxt va gullarning kurtaklari; (9) markaz, o‘rta; (10) sub‘ektiv ong; (11) ko‘ngil, kayfiyat, ruh, hissiyot; (12) ong; (13) 28ta yulduz nomlaridan biri.

Chang Jingyuning (2009) «汉语词汇文化 Xitoy tilining lug‘at madaniyati» asarida «yurak» so‘ziga quyidagicha izoh berilgan: «Qadimda xitoyliklar 心主神 xīn zhǔ shén – «qalb ilohi», unda insonning fikr qilish va ruhiy faoliyatini nazorat qilish qobiliyati mavjud deb hisoblashgan». Xitoyliklarda qalbingga quloq sol, qalbing nima desa, o‘shani qil, «qalb» – iloh, shuning uchun adashmaysan, Olloh o‘zi yo‘l ko‘rsatadi degan ma‘nolarda qarashlar mavjud.

孟子·告子 Mengzi, Gaozilarning aytishicha: «心为思官 Yurak qalbning hukmdori». Bu shuni ko‘rsatadiki, qadimda xitoyliklar ko‘pincha yurakni insonning fikrlash organi deb bilishgan.

Shuningdek, insonning fikrlash faoliyati va hissiyoti o'zgarishidagi yashirin tuyg'uni ajratib bo'lmaydi. Biroq hissiyotning o'zgarishi yurak urish harakatlariga bog'liq bo'libgina qolmay, inson psixologiyasi bilan aloqador. Shuning uchun yurak degan tushunchada insonning hissiyotlari mujassamdir. Yurak, iloh, mehr an'anaviy tushuncha bo'lib, ularda xitoy xalqining milliy mentaliteti jamlangan».

扪心自问 mén xīn zì wèn - yuragidan so'ramoq «do'ppini oldiga qo'yib o'ylamoq».

问心无愧 wèn xīn wú kuì - yurakdan so'rasa shayton yo'q dedi «sof vijdon; vijdoni qabul qilmoq; xijolat bo'lmaslik».

问心有愧 wèn xīn yǒu kuì - yurakdan so'rasa, shayton bor dedi «vijdon azoblanmoq; xijolat bo'lmoq». Xitoyliklar hozirgi kunda dinga ishonishmaydi, ammo ular oldinlari dinga ishonganligi uchun iboralarda budda, ma'buda, shayton so'zlari ishtrokida shakllangan iboralar ko'p uchrab turadi.

Ning Yu «The Chinese HEART in a Cognitive Perspective: Culture, Body». «Xitoy tilidagi yurak so'zining kognitiv xususiyatlari: madaniyat, tana a'zolari» nomli kitobida xitoy tilidagi yurak komponentli frazeologizmlar va yurak tushunchasining ko'p qirrali tomonlari ochib berilgan hamda yurak bilan bog'liq iboralarda xan millatining xarakteri, urf – odatlari, madaniyatlari singganligini bayon qilgan.

菩萨低眉 púsà dī méi - ma'buda pastga qarab turadi «mehribonlik».

蛇心佛口 shé xīn fó kǒu - ilonning yuragi buddaning og'zi «tili shakar, dili zahar».

口服心不服 kǒu fú xīn bù fú - og'zida xo'p, yurakda yo'q «og'zida xo'p, amalda yo'q».

可是人家是口服心不服, 对杨伯安他们总是耿耿于怀 Kěshì rénjiā shì kǒufú xīn bùfú, duì Yáng Bóān tāmen zǒngshì gěng gěng yú huái - Lekin boshqalar og'zida xo'p-xo'p degani bilan amalda yo'q, Yan Bo'anga ular doim yomon munosabatda bo'lishadi.

苦口婆心 kǔ kǒu pó xīn - tili achchiq, qaynonaning yuragi «jon kuydirmoq; kuyinmoq; samimiy maslahat bermoq».

心狠手辣 xīn láng shǒu là - yuragi bo'ri, qo'li achchiq «qattiq qo'l».

不要说我心狠手辣, 不要说我惨无人道 Bú yào shuō wǒ xīn hěn shǒu là, bú yào shuō wǒ cǎn wú rén dào - Meni qattiq qo'l, vahshiy demanglar.

心软没有裤子穿 xīn ruǎn méi yǒu kù zi chuān - ko'ngilchanning kiyishga

ishtoni yo'q «Ma sanga ma sanga, nima koldi Xasanga; ko'ngli bo'shning o'zi bo'sh».

心问口, 口问心 xīn wèn kǒu, kǒu wèn xīn - yurak og'izdan so'rasa, og'iz yurakdan so'raydi «qaytadan o'ylab ko'rmoq; yaxshilab o'ylamoq».

心问口, 口问心, 我事打算良久 xīn wèn kǒu, kǒu wèn xīn, wǒshì dǎsuàn liáng jiǔ - Yurak og'izdan so'rasa, og'iz yurakdan so'rasa, mening ishim uzoq vaqtga cho'zilarkanda.

心地纯洁 xīn dì chún jié - oq ko'ngil.

居心不良 jū xīn bù liáng - ko'nglida kiri bor.

H.Hamidov turk tilidagi hayvonot dunyosi bilan bog'liq frazeologizmlar haqida quyidagi fikrni bildirgan: «frazologik birikma qaysi mavzuda bo'lmasin, hamisha uning negizida inson va uning harakat-holatiga ishora yotadi. Hayvonot olami bilan bog'liq frazeologizmlarda hayvonlar nomi bo'ladimi, ularning xatti-harakatimi yoki tashqi ko'rinishimi, baribir, ularda inson tabiati, kechinmasi va unga xos xususiyatlar ifoda etiladi».

山中无老虎, 猴子称大王 shān zhōng wú lǎohǔ, hóuzi chēng dàwáng - Tog'da yo'lbars bo'lmasa, maymun podishoh.

挂羊头卖狗肉 guà yáng tóu mài gǒu ròu - qo'yning kallasini osib qo'yib, itning go'shtini sotmoq «ayyorlik qilmoq».

Xitoy tilida bo'ri ishtrokidagi iboralar asosan salbiy ma'nolarni ifodalab keladi.

狼心狗肺 láng xīn gǒu fèi - bo'ringning yuragi, itning o'pkasi «ichi yomon; niyati yomon; vafosiz».

狮子大开口 shī zǐ dà kāi kǒu – og‘zini sher og‘zidek katta ochmoq «narxni baland aytmoq; xasis, ziqna».

打马虎眼 dǎ mǎ hǔ yǎn – otni yo‘lbarsning ko‘z oldida urmoq «ayyorlik qilmoq; qo‘rqitmoq; qizim senga aytay, kelinim sen eshit».

驴头伸进奶桶里 lǔtóu shēn jìn nǎitǒng lǐ – eshakning boshi sut idishiga kirdi «ish qilmay ovqatlanmoq; tekinga ovqatlanmoq; dangasa».

驴子的脸儿 lúzi de liǎn ér – eshakning yuzi «yuzsiz; uyatsiz».

Eshak so‘zi bilan kelgan xitoycha iboralarda asosan salbiy ma‘nolarni ifodalab keladi.

Har bir millatning yashayotgan hudidagi daryo, tog‘, o‘simliklari ham iboralarda aks etgan bo‘ladi. Xitoyning ikkita katta daryosi “sariq, yanzi “ nomlari ishtrok etgan maqollar ham shakllangan.

5464 kilometrlik Sariq daryo xan millatining ona daryosi hisoblanadi.

不到黄河心不死 bú dào huánghé xīn bù sǐ – Sariq daryoga bormaguncha, ko‘ngli tinim topmaydi «burniga yemaguncha tinim topmaydi».

你这是不到黄河心不死! 算了算了,先去医务室吧! Nǐ zhèshì bú dào huánghé xīn bù sǐ! suànle suànle, xiān qù yīwùshì ba! – Sening peshonang urilmaguncha, ko‘zing ochilmaydi, bo‘ldi qil, avval, shifoxonaga boraylik!

Ushbu ibora uzunligi 6380km keladigan Yanzi daryosi nomi bilan ham aytiladi.

不到乌江不尽头 bú dào wūjiāng bù jìn tóu – boshi Yanzi daryosiga bormaguncha bilmas «burniga yemaguncha tinim topmaydi».

Bambuk pandalarning ozuqasi bo‘lib, u faqat Xitoyda o‘sadi. Xitoy tilida bambuk ishtrokida shakllangan iboralar talaygina.

胸有成竹 xiōng yǒu chéng zhú – ko‘kragida bambuk bor «diliga tugib qo‘ygan rejasi bor».

Xitoy va o‘zbek i tillarda shakl va mazmun jihatidan bir-biriga juda o‘xshash, bir-biriga mos tushadigan maqol-matallar uchraydi. Ularni to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarjima qilinsa tushunarli bo‘ladi.

隔墙有耳 gé qiáng yǒu ěr – devorning ham qulog‘i bor.

趁热打铁 chèn rè dǎ tiě – temirni qizig‘ida bos.

火上浇油 huǒ shàng jiāo yóu – olovga moy sepmoq «yarasiga tuz sepmoq».

秋后算账 qiū hòu suànzàng – kuzda hisoblamoq «jujani kuzda sanamoq».

盖房无房 gài fang wú fang zhù –uy quruvchining uyi yo‘q «bo‘zchi belboqqa yolchimas,temirchi – to‘qaga».

远亲不如近邻 yuǎn qīn bùrú jìn lín – uzoqdagi qarindoshdan, yaqindagi qo‘shni yaxshi.

河和山难见面,人和人会相逢 hé hé shān nán jiànmiàn, rén hé rén huì xiāngféng – Tog‘ tog‘bilan uchrashmas, odam odam bilan uchrashar.

脸歪不能怪镜子 liǎn wāi bù néng guài jìngzi – Afting qiyshiq bo‘lsa, oynadan o‘pkalama; 睡不着怨枕头 shuì bùzhào yuàn zhěntou – Uxlay olmasa, yostiqni ayiblamog.

说出话, 射出的箭 shuō chū huà, shè chū de jiàn – aytilgan so‘z-otilgan o‘q.

铁石心肠 tiě shí xīncháng – temir va tosh kabi qattiq yurak «bag‘ritosh».

活到老, 学到老 huó dào lǎo, xué dào lǎo – qancha yashasang, shuncha ilm ol «beshikdan qabrigacha ilm izla».

种瓜得瓜, 种豆得豆 zhòng guā dé guā, zhòng dòu dé dòu – qovoq eksang qovoq olasan, mosh eksang mosh olasan «nima eksang shuni olasan».

耳报神 ěr bào shén – quloq arvoqga xabar beradi «quloq».

Bu ibora xitoy tilida uchta so‘zdan shakllangan bo‘lsa, o‘zbek tilida bitta so‘z bilan aytiladi. «Quloq» iborasi sotqinlik qiladigan, gap tashiydigan, yaqinlari ichida yurib, yaqinlarining sirini sotadigan xoinlarga nisbatan aytiladi.

天上无路,入地无门 tiānshàng wú lù, rùdì wú mén – osmonga chiqay desam yo‘l yo‘q, yerga kiray desam eshik yo‘q.

Bu maqolaning bir qancha muqobillari bor: «Osmon yiroq, yer qattiq; o‘lay desam, jon totliq; ko‘kka boqsam, ko‘k yiroq, yerga boqsam, yer qattiq; kirarga yer qattiq, qiyarga jon totliq; o‘lay desam, o‘lolmayman, tirk go‘rga kirolmayman». Bu maqollar haddan tashqari og‘ir ahvolga, noiloj holatga tushib qolgan kishilar tomonidan aytiladi.

饱汉不知饿汉饥 bǎo hàn bù zhī è hàn jī; 饱人不知饿人饥 bǎo rén bùzhī è rén jī – qorni to‘qning qorni och bilan nima ishi bor; ochning dardini to‘q bilmas.

«Boylar va amaldorlar moddiy jihatdan ortib-tortib yotsalar ham, kambag‘al beva-becholarga, och-yalang‘ochlarga yordam qo‘lini cho‘zmaydilar, ularning o‘lgan-tirilgani bilan ishlari ham bo‘lmaydi, parvo ham qilmaydilar», degan ma‘noda aytiluvchi mazkur maqolaning quyidagi variantlari ham bor: «Qorni ochdan qorni to‘qning ne parvoyi bor?!»; «och qayg‘usini to‘q bilmas»; «och qadrini to‘q bilmas, og‘riq qadrini sog‘ bilmas»; «xo‘jamizning qorni to‘q, quli bilan ishi yo‘q»; «qorni to‘q bola, qorni och bola bilan o‘ynamas».

三个和尚没有喝水 sān gè héshang méi yǒu hē shuǐ – Uch rohibning ichishga suvi yo‘q «san solor, man solor otga bedani kim solor».

Bu maqolaning kelib chiqish hikoyasi quyidagacha: Tog‘ning tepasidagi kichkina ibodatxonada bir kichik rohib yashar ekan, tog‘ning pastida kichik bir daryo oqar edi, kichik rohib doim o‘zi suv tashib ichar ekan. Baxtiga, bu ibodatxona bo‘sh bo‘lib, oshxonada suv idishi, chelak, obkash, tova, cho‘mich, piyola va 筷子 tayoqchalar bo‘lib, ishlatishga deyarli hamma narsalar bor ekan.

Bir necha kun o‘tgach, bu yerdan ozg‘in bir rohib o‘tib ketayotib, bu guzal manzarani ko‘rib shunday deb o‘ylabdi: bu yer tog‘lar va suvlari bor yaxshi joy ekan, shu yerda qolsam bo‘lar ekan! Shu payt suv olib kelishga chiqqan kichkina rohibni ko‘rib qolibdii.

“Salom, kichik janob!”

“Salom, ozg‘in janob!”

“Men ham shu yerda yashasam... maylimi?”

“Albatta, bo‘ladi, joy yetadi. Menga ham bir sherik bo‘lgani yaxshi.”

“Unda siz borib, menga ichish uchun suv olib keling.”

Buni eshitgan kich rohibning tepa sochi tikka bo‘ldi. “Men suv tashiyman-u, siz suv ichasiz, ho! Qani bu yerda mantiq, suv ichishni xohlasangiz unda o‘zingiz tashing!”

“Buni qara... men bir kun yo‘l yurdim, men juda charchaganman.”

“Agar siz suv ichmoqchi bo‘lsangiz, tashish uchun menga aytishingiz kerakmi?”

“Hay! Men suvni bir o‘zim ichmaymanku, siz suv olib kelsangiz, biz ikkalamiz ham ichamizku!”

Ular baqirishib, janjallashishdi va oxir oqibat ikkalasi suv tashish uchun tog‘dan pastga tushishdi. Bir necha kundan so‘ng, semiz rohib shu yerdan o‘tib ketayotib, bu joyning ajoyib manzarasini ko‘rdi, shuning uchun ibodatxona darvozasi oldiga keldi va tasodifan kichik rohib va chelakni ko‘tarib chiqqan ozg‘in rohib bilan to‘qnashib qoldi.

“Salom ikki janob!”

“Salom semiz janob!”

“Bizlar uchta bo‘lib yashasak bo‘ladimi?”

“Bo‘ladi!”

“Men juda charchadim va chanqadim. Iltimos, ikkalangiz borib suv olib kelinglar!”

Kichkina rohib va ozg‘in rohib bu gapni eshitib, ularning yuzlari bujmayib ketdi, chelakni “BAM” qilib chetga surib qo‘yishdi va kichik rohib: “Siz suv ichmoqchi bo‘lsangiz o‘zingiz suv tashing.. yoki ozg‘in janob bilan olib kelishingiz mumkin” dedi.

Ozg‘in janob: “Nega men tashiyman, kichik janob, iltimos, semiz janob bilan borib tashinglar” dedi.

Uch rohib yana janjallashishdi. Ularning barchalari chanqagan edi, lekin hech kim suv tashimadi va san solor, man solorlik qilib, hech kim suv olib kelmadi. Ular qoshlarini chimirishdi, ko‘zlarini piri-pirishdi va o‘sha yerda xuddi shunday qimirlamasdan o‘tirishdi.

Kichik rohib va ozg‘in rohib o‘zaro o‘ylashdi: semiz rohib, albatta chanqoqqa chiday olmaydi va o‘zi suv olib kelishga boradi.

Ammo semiz rohib o‘yladi: Kichik rohib, ozg‘in rohib, sizlar o‘zlarinigiz chanqab suv olib kelishlaringni kutaman. Ha... Albatta suv olib kelish uchun turasizlar.

Qorong‘i tushguncha kutishdi, hech kim o‘rnidan turmadi, ular ko‘z qovoqlarini yumib uxlab qolishdi.

Shu paytda kichkina sichqoncha inidan chiqib, yugurib bordi va stolda yonib turgan shamni ko‘rdi va xayolida xursand bo‘ldi “xi,xi, sham bu yog‘, men uni yeyishni yaxshi ko‘raman” dedi.

U stolga tirmashib chiqib, shamni kemirdi, e‘tibor bermasdan shamlarni ag‘darib tashladi, natijada mash‘ala yonidagi mato pardasi yonib ketdi va olov alanganib ketdi.

“Voy dod, yong‘in !!!” Kichik rohib issiqdan uyg‘onib ketdi, olovni ko‘rib qo‘rqib baqirib o‘rnidan turib ketdi!

Boshqa ikki rohiblar ko‘zlarini ochib qarasa alanga allaqachon tomga yopishganini ko‘rishdi, ular juda xavotirlanib, tezda chelaklar va cho‘michlarni ko‘tarib, tog‘dan pastga tushib, yong‘inni o‘chirish uchun suv tashishdi, suv sepishdi. Yong‘inni o‘chirish oson bo‘lmadi.

Kichkina rohib: “Qanday xavf, agar biz hammamiz olovni o‘chirmaganimizda biz shu ibodatxona bilan birga yonib ketardik”, dedi.

Biroq, ular anchadan beri suv ichishmagandi va olovni o‘chirishganda esa bundanda kuchliroq chanqashgandi. Endi nima qilishadi?

Uch rohib navbatma-navbat suv olib kelishga kelishib olishdi, keyinchalik, ibodatxonadagi suv idishlarida suv endi hech qachon qurib qolmaydigan bo‘ldi va ular endi hech qachon suv yo‘qligi sababli janjallashishmaydigan bo‘lishibdi. Shundan so‘ng 三个和尚没有喝水 sān gè héshang méi yǒu hē shuǐ – **Uch rohibning ichishga suvi yo‘q** so‘z birikmasi xitoy xalqi ichida sen solarlik qilmoq ma‘nosida qo‘llaniladigan maqolaga aylanib qolgan ekan.

“**San – solor, man – solor, otga bedani kim solar?!**” O‘zbek tilidagi bu maqolning ma‘nosini ko‘pchilik tushunsa ham, maqoldagi “**solor**” degan so‘zning ma‘nosini bilishmaydi.

Bu maqolaning kelib chiqishi quyidagi hikoya bilan bog‘liq: «Xonlar zamonida ikki sipoh-solor(askar boshlig‘i) bo‘lgan ekan. Ittifoqo ular yigitsiz (ya‘ni, ad‘yutantsiz) safarga chiqqanlar (odatda solorlar «yigitsiz» yurmas edilar). Bir manzilga yetib kelgach, tushlanmoqchi bo‘ladilar. Har ikkisi qanjig‘asidan pishirilgan ovqatlarni, nonlarni o‘rtaga qo‘yib, yeyaboshlagan. Qorinlari to‘ygach, yonboshlab, u yoq-bu yoqdan gaplashib yotishgan. Bir mahal otlarining och qolgani eslariga tushib qoladi. Hozir yo‘lga tushishlari kerak. Otlarga xashak solmasa bo‘lmaydi. Lekin kim soladi? Ikkovi ham askar boshlig‘i – huquqi bir. Ular sipohilik qilib, jim o‘tiraverganlar. Agar yigitlari bo‘lganda, odatlari bo‘yicha: «Tur otga cho‘p(beda, xashak) sol!» deb buyruq berardilar. Endi otga cho‘pni kim soladi? Axiri bittasi chidayolmay, hamrohiga: «San(sen) – solor, man solor?!» degan... «Bu gap xalqimiz o‘rtasida maqolga aylanib ketgan. Agar ikki kishi manmanlikni tashlamay, «Men falonchi bo‘laturib shuni qilamanmi?!» desa, ishlar «sansolorlik»da qolib ketadi. Mana shundaylarga yuqoridagi maqolani ishlatadilar yoki qisqacha qilib: «San solor, man solor qilmalaring!» deb qo‘yadilar. «Siz turibsiz tikkayib, biz turibmiz tikkayib, yerga tushgan qamchini, kim oladi enkayib?!» degan maqolni ham sipoyi man-man, bir ishga bo‘yin yor bermaydigan, bir ishga darrov egilib-bukilib, qovushib keta qolmaydigan, «do‘ppisi yerga tushsa, pul berib oldiradigan» odamlarga nisbatan istehzo va kinoya tarzida qo‘llaydilar.

一个鸡蛋, 鸡蛋一个 yí gè jīdàn, jīdàn yí gè – bitta tuxum, tuxum bitta «Alixo‘ja-Xo‘jaali».

乌纱帽没了 wūshā mào méi le – amaldorning qolpog‘i yo‘q «amaldan tushmoq; otdan tushmoq».

自食其力 zì shí qí lì – o‘z ovqatini o‘z kuchigi tayanip yemoq «o‘z aravasini o‘zi tortmoq».

他很小就自食其力了 Tā hěn xiǎo jiù zì shí qí lì le – U yoshligidan o‘z kuchiga tayanib yashaydi.

深思熟虑 shēn sī shú lǜ – chuqur o‘ylamoq; 三思而后行 sān sī ér hòu xíng – uch o‘ylab, keyin yurmoq «yetti o‘lhab, bir kes; avval o‘yla, keyin so‘yla». Ingliz tilida: «look before you leap» – sakrashdan oldin qara.

铁树开花 tiě shù kāi huā – temir daraxt gullaganda «tuyaning dumi yerga tekkanda». Bu iborada umuman bo‘lmaydigan, amalga oshmaydigan ishlar nazarda tutiladi.

Xitoy tilida 牛头不对马嘴 niú tóu bú duì mǎ zuǐ – sigirning boshi otning og‘ziga to‘g‘ri kelmabdi yoki 驴唇不对马嘴 lú chún bú duì mǎ zuǐ – otning jugani eshakka to‘g‘ri kelmabdi iborasiga o‘zbek tilidagi «bog‘dan so‘rasa, tog‘dan javob bermoq», «men Ali desam, sen Vali deysan» iborasi muqobil variant bo‘la oladi. Bu ibora biror narsani so‘rasa, beparvolik qilib, umuman boshqa narsaga javob beradigan befahm va mavzuga to‘g‘ri kelmaydigan gaplarni gapiradigan kishilarga nisbatan qo‘llanadi.

人心不足蛇吞象 rén xīn bùzú shé tūn xiàng – ilon filni yutib yuborsa ham qanoatlanmaganday, inson ham to‘ymaydi «o‘zi to‘ysa ham ko‘zi to‘ymas; och ko‘z».

养坏人，不如养好狗 yǎng huàirén, bùrú yǎng hǎo gǒu – yomon odamni boqquncha, itni boqqan yaxshiroq «odam bolasini boqsang og‘iz burningni qon etar, hayvon bolasini boksang og‘zi burningni yog‘ etar».

白猫黑猫，抓到老鼠就是好猫 bái māo hēi māo, zhuādào lǎoshǔ jiùshì hǎo māo – oq mushuk bo‘lsin, qora mushuk bo‘lsin, sichqon ushlasa o‘sha yaxshi mushuk.

Xitoyning siyosat arbobi Deng Shiaoping tomonidan 1960-yillarida qo‘llanilgan siyosiy maqol hisoblanadi.

Ba‘zibir iboralarni tarjima qilganda ehtiyotkorlik bilan yondoshmoq lozim. Masalan: o‘zbek tilidagi «jannat onalarning oyoqlari ostidadir» iborasini to‘g‘ridan-to‘g‘ri tarjima qilsak, xitoyliklar onaga nisbatan hurmatsizlik deb tushunishadi. Shuning uchun o‘zbek tilidagi «oyoq» so‘zini xitoy tilidagi «tizza» so‘ziga almashtirib bersak to‘g‘riroq bo‘ladi. Sabab, farzand uchun onaning tizzasi jannat bo‘lib, bola erkalanadi, ovqatlanadi va mehr oladi. Shuning uchun o‘zbek tilidagi «oyoq» so‘zini xitoy tilidagi «tizza» so‘zi bilan berilsa nur ustiga a‘lo nur bo‘ladi. 天堂是母亲的膝下 tiāntáng shì mǔqīn de xī xià – Jannat onalarning tizzasida.

Bu ibora xitoy tilidagi 承欢膝下 chéng huān xī xià iborasiga yaqinroqdir. Shuning uchun ba‘zibir iboralarni so‘zma-so‘z tarjima qilganda har ikki millatning mentalitetiga, urf-odatlariga, tilning nozik tomonlariga ham e‘tibor bermog‘imiz lozim.

守口如瓶 shǒu kǒu rú píng – og‘izni butilkaning og‘zini yopganday yopmoq «og‘zini yummoq; sir saqlamoq».

说曹操，就曹操到 shuō Cáo cāo, Cáo cāo jiù dào – Saosao ni gapirib tursang, Saosao yetib keladi. O‘zbek tilidagi muqobili: «Eshakni eslasang, qulog‘i ko‘rinadi»; «bo‘rini yo‘qlasang, qulog‘i ko‘rinadi».

«Eshakka kuching yetmasa, ur to‘qimini» degan iboraning xitoycha ekvivalenti 打不动牛打车 dǎ bú dòng niú dǎ chē – sigirni urib yurgaza olmasang, ur aravani. Yoki o‘zbek tilida «Otiga kuchi yetmagan shotini tepkilaydi» – Bu ibora majoziy ma‘noda o‘zidan zo‘rlarga gapini o‘tkaza olmagan, ulardan gap eshitgan yo zarba yegan kishi buning alamini o‘zidan kichik, ojiz bo‘lgan odamlardan olsa, ularning aybi bo‘lmasa ham so‘ksa, koyisa, ursa achchiq kinoya tarzida qo‘llaydilar. Xitoyliklar tirikchilik qilganda sigirdan ko‘proq foydalangan bo‘lsa, turkiylar eshakdan foydalanishgan va ularning xulq-atvorini yaxshi bilganliklari tufayli xalq orasida shunday iboralar shakllangan.

Milliy o‘ziga xoslik deganda adabiy asarda tasvirlangan xalq hayotining moddiy sharoiti, ma‘naviy turmush tarzi, tabiati, o‘rmon, tog‘, dala, suv, zamin, osmon hamda afsona va cho‘pchaklari, tarixi va dini, adabiyoti va san‘ati hamda boshqa maxsus narsalar haqidagi tasavvurlari, tushunchalari, atamaları tushuniladi. Kiyim-kechaklar, oziq-ovqat, udumlar, urf-odatlar va hokazolar ham milliy komponentlar jumlasiga kiradi. Misol:

黄袍加身 huáng páo jiā shēn – sariq choponni kiydirmoq «suiqasdlik yo‘li bilan taxtga o‘tirmoq».

铁公鸡一毛不拔 tiě gōngjī yì máo bù bá – Temir xo‘roz bitta patini ham bermaydi «pismi».

三十年河东，三十年河西 sānshí nián hé dōng, sānshí nián hé xī – daryo o‘ttiz yil sharqqa oqsa, o‘ttiz yil g‘arbga oqadi «Oyning o‘n beshi qorong‘u, o‘n beshi yorug‘».

竹门对竹门，木门对木门 zhú mén duì zhú mén, mù mén duì mù mén – bambuk eshikka bambuk eshik, yog‘och eshikka yog‘och eshik to‘g‘ri kelar «Boyning qiziga boy xaridor, kambag‘alning qiziga kambag‘al xaridor».

杀鸡骇猴 shā jī hài hóu – tovuqni o‘ldirib maymunni qo‘rqitmoq «qizim sanga aytay, kelinim san eshit».

守株待兔 shǒu zhū dài tù – quyoning kelishini poylamoq «Olma pish-og‘zimga tush».

情人眼里出西施 qíng rén yǎn lǐ chū xī shī – muhabbatga Shishining ko‘zi bilan qaramoq «Go‘zal go‘zal emas, sevgan go‘zal».

百闻不如一见 bǎi wén bù rú yí jiàn – yuz marta hidlagandan, bir marta ko‘rgan yaxshiroq «yuz marta eshtigandan, bir marta ko‘gan yaxshiroq».

Xullas, xitoy tilidagi ibora, maqol va matallar rang – barang bo‘lib, har xil mavzularda shakllangan. Xan millatining ota-onaga bo‘lgan hurmati, mehnatkashlik, dehqonchilik, irim-sirimlari, urf-odatlar, madaniyati, mentaletite aks etkandir. Ularda yaxshilik bilan yomonlik, ezgulik bilan yovuzlik, rostgo‘ylik bilan yolg‘ onchilik, adolatlik bilan adolatsizlik kabi insonga xos xususiyatlar ko‘ pincha taqqoslab ifodalanadi. Hayvonlar nomlari ishtirok etgan iboralar insonlarning xarakteriga taqqoslanadi va ularning botirligi, qo‘rqaqligi, ayyorligi, mehnatkashligi, dangasaligi yorqin ifodalangandir. Xitoyliklar idrok etish, fikrlash, his qilish, sezish, buyruq berish, aql bilan ish ko‘rishning barchasi yurak amri bilan amalga oshadi deb hisoblashadi. Bu esa xitoy tilidagi yurak komponentli iboralarda yaqqol ko‘zga tashlanadi. Turgu‘n birikmalar xitoy til va adabiyotini rivojlantirishda, boyitishda o‘z hissasini qo‘shib kelmoqda.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Berdiyarov X., Rasulov R. O‘zbek tilining paremiologik lug‘ati. – T.: O‘qituvchi, 1984. – B. 3
2. M. Sodiqo‘va qisqacha o‘zbekcha – ruscha maqol matallar lug‘ati. Toshkent «O‘qituvchi».1993. 93 bet
3. Sh.Shomaqsudov. Sh.Shorahmedov. Hikmatnoma. Toshkent – 1990. 362-bet
4. Hamidov X.X. Turk tilidagi xayvonot dunyosi bilan bog‘liq frazeologizmlar. // Sharqshunoslik ToshDShI, 2002, 2 son. – B.20
5. Ning Yu. The Chinese HEART in a Cognitive Perspective: Culture, Body. –New York, 2009. – 487 6
6. 陈君慧. 谚语大全. 北方文艺出版社. 2013 年. 627 页
7. 侯君明. 成语典故歌. 金盾出版社. 北京, 2017 年.110 页
8. 金路. 中国俗语. 东方出版中心, 1997 年.431 页
9. 徐宗才, 应俊玲. 常用俗语手册. 北京语言学院出版社 1985 年.515 页
10. 人民日报.2018 年 6 月
11. www.baidu.com
12. www.china.com

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000